

YO'L QOPLAMALARI UCHUN ISHLATILADIGAN BETONLARNING TARKIBIGA QO'SHILADIGAN QO'SHIMCHALAR (SUPPERPLASIFIKATORLAR).

Botirova Nodira Sherali qizi

Jizzax politexnika instituti assistenti

Jo'rayeva O'g'iloy Umurzoq qizi

Jizzax politexnika instituti talabasi

Saidmurodova Omina Odil qizi

Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897502>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo'l qoplamalari uchun ishlatiladigan betonlarning tarkibiga qo'shiladigan superplastifikatorlarning xususiyatlari, turlari va ular betonning sifatiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumot berilgan. Superplastifikatorlar betonning suyuqlik darajasini oshirib, aralashmaning zichligini, mustahkamligini va ishlovchanligini yaxshilash orqali yo'l qoplamalari uchun bardoshli va uzoq muddatli sifatni ta'minlaydi. Shuningdek, maqolada superplastifikatorlarning yo'l qoplamalarida qo'llanishi va ekologik barqarorlikka hissa qo'shishi haqida ham so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Superplastifikatorlar, beton tarkibi, yo'l qoplamalari, suyuqlik darajasi, zichlik, mustahkamlik, ekologik barqarorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются свойства суперпластификаторов, добавляемых в состав бетона для дорожных покрытий, их виды и влияние на качество бетона. Суперпластификаторы повышают текучесть бетонной смеси, улучшая её плотность, прочность и обрабатываемость, что обеспечивает долговечность и качество дорожных покрытий. Также обсуждается использование суперпластификаторов в дорожных покрытиях и их вклад в экологическую устойчивость.

Ключевые слова: Суперпластификаторы, состав бетона, дорожные покрытия, текучесть, плотность, прочность, экологическая устойчивость.

Abstract: This article explores the characteristics of superplasticizers added to concrete mixtures for road pavements, their types, and how they affect concrete quality. Superplasticizers enhance the fluidity of the mixture, improving its density, strength, and workability, thus ensuring durability and long-lasting quality of road pavements. The article also discusses the use of superplasticizers in road construction and their contribution to environmental sustainability.

Keywords: Superplasticizers, concrete composition, road pavements, fluidity, density, strength, environmental sustainability.

Yo'l qoplamalari uzoq muddat xizmat qilishi uchun ishlatiladigan materiallar sifati juda muhim. Beton yo'l qoplamalari ko'plab afzalliklarga ega, masalan, yuqori mustahkamlik, aşınmaya chidamlilik va uzoq xizmat muddati. Ammo betonning tabiiy xususiyatlari va ishlab chiqarish jarayoni ba'zan yo'l qoplamalari uchun optimal darajada bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, betonning sifatini yaxshilash uchun qo'shimchalar keng qo'llaniladi. Bu qo'shimchalar orasida superplastifikatorlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Beton tarkibi suv, tsement, tosh va qum aralashmasidan tashkil topgan bo'lsa-da, bunday oddiy aralashmada ko'pincha ma'lum kamchiliklar kuzatiladi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida qo'shimchalar qo'llanadi. Superplastifikatorlar, xususan, betonning ishlovchanligini oshirish va uning zichligini yaxshilashda asosiy rol o'ynaydi. Ular beton aralashmasining suyuqlik darajasini ko'taradi, shu bilan birga kamroq suv ishlatishga imkon beradi. Bu esa betonning mustahkamligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

Superplastifikatorlar betondagi gidratatsiya jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, natijada yo'l qoplamalarining sifatini yaxshilaydi. Shunday qilib, superplastifikatorlar yo'l qoplamalarini ishlab chiqarishda zamonaviy muhandislikning ajralmas qismiga aylangan.

Superplastifikatorlar — bu beton aralashmasining suyuqlik darajasini oshiradigan maxsus kimyoviy qo'shimchalar bo'lib, ular betonda kamroq suv ishlatishga imkon beradi. Odatda plastifikatorlarga qaraganda kuchliroq ta'sir ko'rsatadi va betonning sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular tsement zarralarini bir-biridan uzoqlashtirib, betonda qattiq massani hosil qilmasdan suyuqlik darajasini oshiradi.

Superplastifikatorlarning asosiy maqsadi — betonning ishlovchanligini oshirishdir. Ushbu qo'shimchalar tufayli beton aralashmasi suyuqroq bo'ladi, shu bilan birga tsementning kiritilishi osonroq va teng taqsimlanadi. Bu, ayniqsa, katta hajmdagi beton aralashmalarini joylashtirish va shakllantirishda juda muhimdir.

Beton yo'l qoplamalari uchun superplastifikatorlar ishlatilishi betonning mustahkamligi va aşınmaya chidamliligini oshiradi. Superplastifikatorlarning betondagi roli suvni kamaytirib, tsementning faol qismlarini yaxshiroq reaksiyaga kirishishga undashdir. Shu bilan birga, yo'l qoplamalarining sifatini oshirish va betonning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun ham superplastifikatorlar keng qo'llaniladi.

Superplastifikatorlarning beton aralashmasidagi asosiy vazifasi suyuqlik darajasini oshirish orqali betonning ishlovchanligini yaxshilashdir. Suv miqdorini kamaytirish bilan birga betonning mustahkamligi ortadi, chunki beton qattiq bo'lgani sari aşınmaya va boshqa tashqi ta'sirlarga nisbatan chidamliroq bo'ladi. Bu, ayniqsa, yo'l qoplamalarida betonning uzoq muddat davomida barqaror bo'lishiga hissa qo'shadi.

Superplastifikatorlar tsement zarralarini bir-biridan ajratib, aralashmaning ichidagi gidratatsiya jarayonini yaxshilaydi. Gidratatsiya jarayoni tsementning suv bilan reaksiyasi bo'lib, betonning qattiqlashish jarayonida juda muhimdir. Ushbu jarayon qanchalik yaxshilansa, betonning zichligi va mustahkamligi ham shunchalik oshadi.

Betonning zichligi ham superplastifikatorlar ta'sirida sezilarli darajada yaxshilanadi. Zichroq beton kamroq gözenekli bo'ladi, bu esa suyuqlikning beton ichiga kirishini kamaytiradi va yo'l qoplamalarining aşınmaya chidamliligini oshiradi. Shuningdek, superplastifikatorlar tufayli beton ko'proq yuklarga bardosh berishga qodir bo'ladi, bu esa yo'l qoplamalarining uzoq.

Superplastifikatorlarning bir nechta turlari mavjud bo'lib, har biri betonning sifatini yaxshilashda o'ziga xos rol o'ynaydi. Eng keng tarqalganlari polikarboksilat, naftalin va melamin asosidagi superplastifikatorlar hisoblanadi.

• **Polikarboksilat asosidagi superplastifikatorlar** — yangi avlod kimyoviy qo'shimchalari bo'lib, ular betonning yuqori ishlovchanligi va uzoq muddatli mustahkamligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Bu turdagi qo'shimchalar betonning zichligi va aşınmaya chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.

• **Naftalin asosidagi superplastifikatorlar** — bu qo'shimchalar betonning suyuqlik darajasini oshiradi va ishlovchanligini yaxshilaydi. Ular oddiy beton uchun juda mos keladi va ko'pincha katta hajmdagi inshootlarda qo'llaniladi.

• **Melamin asosidagi superplastifikatorlar** esa gidratatsiya jarayonini tezlashtirishga yordam beradi va betonning mustahkamligi va chidamliligini oshiradi. Ular aşınmaya chidamli beton ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Yangi avlod superplastifikatorlari, ayniqsa, ekologik toza va barqaror beton ishlab chiqarishda ko'proq qo'llaniladi. Bu kimyoviy qo'shimchalar betonning mustahkamligini oshirib, suv miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi va betonning ishlovchanligini sezilarli yaxshilaydi.

Yo'l qoplamalari uchun ishlatiladigan betonlarda qo'shimchalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Yo'l qoplamalari qattiq iqlim sharoitlari, mexanik yuklar va transport vositalarining doimiy bosimi ostida bo'lgani uchun,

betonning mustahkamligi va barqarorligi muhim hisoblanadi. Superplastifikatorlar betonning ishlovchanligini oshirib, aralashmaning zichligini yaxshilaydi va bu orqali yo'l qoplamalarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yo'l qoplamalari uchun beton tayyorlashda superplastifikatorlardan foydalanish betonning zichligi va oquvchanligini yaxshilash imkonini beradi. Bu esa aralashmaning teng taqsimlanishiga yordam beradi va tayyor qoplamaning mustahkamligini oshiradi.

Superplastifikatorlar yo'l qoplamalari uchun ishlatiladigan betonlarning tarkibida asosiy rol o'ynab, betonning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Betonning suyuqlik darajasini oshirib, aralashmaning ishlovchanligini yaxshilash, suv miqdorini kamaytirib, betonning zichligi va mustahkamligini oshirish orqali yo'l qoplamalari uchun juda muhim bo'lgan a'sinmaya va mexanik ta'sirlarga chidamlilik ta'minlanadi. Ayniqsa, uzoq muddatli chidamlilik, ekologik barqarorlik va yo'l qoplamalarining uzoq xizmat muddati superplastifikatorlar yordamida kafolatlanadi.

Yuqori sifatli va bardoshli yo'l qoplamalari yaratish uchun superplastifikatorlar qo'llanilishi muhimdir, chunki ular betonning qattiqlashish jarayonini yaxshilaydi, g'ozeneklilikni kamaytiradi va yo'llarning vaqt o'tishi bilan yemirilishini oldini oladi. Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlar superplastifikatorlarning yangi turlari, xususan, ekologik toza variantlarini ishlab chiqmoqda, bu esa barqaror beton ishlab chiqarishda yana bir yutuqdir.

Superplastifikatorlar foydalanish orqali nafaqat yo'l qoplamalari uchun sifatli beton yaratish, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham foydali yechim topiladi. Suv miqdorini kamaytirish va betonning ishlovchanligini oshirish orqali qurilish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Kelajakda bu texnologiya yanada rivojlanib, yo'l qurilishi va infratuzilma loyihalarida keng qo'llaniladi. Shunday qilib, superplastifikatorlar betonning sifatini oshirish va yo'l qoplamalarining barqarorligini ta'minlashda o'zining beqiyos ahamiyatini isbotlab kelmoqda va kelajakda ham yo'l infratuzilmasi sohasida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.

2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Botirov, B. F. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.
4. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
5. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN ХОМ ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. Interpretation and researches, 1(16).
6. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.
7. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.
8. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
9. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.
10. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.
11. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 137-141.
12. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫЕ ГНУТОФОРМОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ.

Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(1), 178-181.

